

"Kimyo va geografiya fanlarida faol va noanaviy o'qitish usullari"

Xorazm viloyati Shovot tumani

40-maktabning

kimyo fani o'qituvchisi **Yusupova Gulasal**

geografiya fani o'qituvchisi **Qurbonova Ruhida**

Annotatsiya: Ushbu maqolada geografiya va kimyo darslarida faol o'qitish usullari bo'yicha olib brogan ishlarlari mulohazasi va takliflari keltirilgan. Bunda nimalarga e'tibor berish va faol o'qitish usullarini qo'llashga qanday yondashish kerakligi ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: talaba, bilim, qobiliyat, ko'nikma, malaka, faol o'qitish usuli.

Аннотация: В данной статье представлены замечания и предложения по активным методам обучения на уроках географии и химии. Он показывает, на что следует обратить внимание и как подходить к использованию активных методов обучения.

Ключевые слова: студент, знания, умение, умение, компетенция, активный метод обучения.

Abstract: This article presents comments and suggestions on active teaching methods in geography and chemistry classes. It shows what to pay attention to and how to approach the use of active learning methods.

Key words: student, knowledge, ability, skill, competence, active teaching method.

Bugungi kunda yangi O'zbekistonning yangi avlodini shakllantirishda ta'lim standartlarining asosiy xususiyatlaridan biri talabalarning bilim, qobiliyatlari, ko'nikmalarini shakllantirishdan talaba kompetensiyasini shakllantirishga o'tishdir. Shubhasiz, "bilim, ko'nikma va malaka"ni o'qitishdan kompetensiyaga asoslangan yondashuvga o'tish ta'lim jarayonining barcha tarkibiy qismlarini: mazmuni, nazorat qilish usullari va o'qitish usullarini o'zgartirishni talab qiladi. Kompetensiyaga asoslangan yondashuvga o'tish davrida o'qitish usullarini o'zgartirishning mumkin bo'lgan yo'nalishlaridan biri ta'lim jarayonida faol o'qitish usullaridan foydalanish hisoblanadi. Ta'lim jarayoniga faol usullarning kiritilishi o'quvchilarning bilish faolligini faollashtiradi, ularning qiziqishi va ishtiyoqini oshiradi, mustaqil bilim olish qobiliyatini rivojlantiradi; iloji boricha o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasida fikr-mulohazalarni ta'minlaydi. Faol o'qitish usullari tadqiqotchilari ta'kidlashlaricha, agar ma'ruza taqdimoti davomida ma'lumotlarning 20% dan ko'pi o'zlashtirilmasa, biznes o'yinida - 90% gacha[2,3].

Faol ta'lim usullarini o'tkazish texnikasi:

1. "Moychechak" texnikasi - "Moychechak" olti gulbargdan iborat bo'lib, ularning har biri o'ziga xos turdagi savolni o'z ichiga oladi. Shunday qilib, oltita gulbarg - oltita savol.

2. "G'oyalar, tushunchalar, nomlar savati" texnikasi - Dorskada savat belgisini chizishingiz mumkin, unda barcha o'quvchilar o'rganilayotgan mavzu bo'yicha birgalikda biladigan barcha narsalar shartli ravishda to'planadi.
3. Qabul "Diamant" - Diamant - yetti misradan iborat she'riy shakl, ularning birinchi va oxirgisi qarama-qarshi ma'noli tushunchalar bo'lib, ma'no jihatdan qarama-qarshi bo'lgan tushunchalar bilan ishlash uchun foydalidir.
- 4."Bilaman", o'quvchilar berilgan mavzu bo'yicha o'zlari bilgan yoki bilgan deb o'ylaganlari ro'yxatini tuzadilar. "Bilishni xohlayman" - bu bolalar nimani bilishni xohlashlarini ta'riflash, yangi ma'lumotlarga qiziqish uyg'otish. Matnni (film va boshqalarni) muhokama qilgandan so'ng, talabalar "O'rgandim" jadvalining uchinchi ustunini to'ldiradilar.
5. "Sinkwine" - Bu besh satrdan iborat she'r bo'lib, unda muallif muammoga o'z munosabatini bildiradi.
6. "Insert" texnikasi - texnika uch bosqichda qo'llaniladi: O'qish jarayonida o'quvchilar matnni piktogramma bilan belgilaydilar ("V" - allaqachon bilgan; "+" - yangi; "-" boshqacha fikrda; "?" - tushunmadim, savollarim bor).
7. Qabul qilish "Zig-zag" - texnika katta hajmdagi materialni o'rganish va tartibga solish uchun ishlatiladi. Buning uchun avvalo matnni o'zaro o'rganish uchun semantik bo'laklarga bo'lish kerak. O'tishlar soni guruh a'zolari soniga mos kelishi kerak.
8. "Ryukzak" texnikasi - mulohaza yuritish texnikasi ko'pincha sinfda katta qismni o'rgangandan so'ng qo'llaniladi.

9. "Dono boyqushlar" ziyofati. Ta'limning faol usullaridan foydalanishga misollar keltiramiz. Misol: Dars metodi: darslik yordamida mustaqil ish. Masalan, men "Dono boyqushlar" texnikasidan foydalanaman, unda "Nima, kutmagan edingiz?" Sarlavhasi bor, unda savol bor: matndan siz uchun kutilmagan ma'lumotlarni tanlang, chunki bu sizning taxminlaringizga zid keladi. va g'oyalar. "Ko'rsatma beruvchi xulosa" sarlavhasi. O'qiganlaringizdan kelajakdagi hayot faoliyati uchun muhim bo'lgan shunday xulosalar chiqarish mumkinmi?

Mavzuga qiziqish va qiziqishni maqsadli shakllantirish uchun men vizualizatsiya usulidan foydalanaman - tadqiqot kimyoviy eksperimenti. Ushbu tadqiqot usuli amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga, kuzatish, tahlil qilish, xulosa chiqarish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi, ijodiy kimyoviy fikrlashni rivojlantiradi. Masalan, "Litiyning mis (II) xlorid eritmasi bilan o'zaro ta'siri" tajribasini ko'rsatishda kutilmagan holat yuzaga keladi: o'quvchilar taxmin qilgan reaksiya mahsulotlari o'rniga yangi metall va yangi tuz, mis (II) hosil bo'ladi. oksid hosil bo'ladi va vodorod ajralib chiqadi. Misol: Talabalar bilan "Uglerodning sinovi" (uglerod va uning birikmalarining qiymatini ko'rsatish), "Etanolning sinovi" (spirtning ikkilamchi ma'nosini ko'rsatish), "Yadro energiyasini sinash" rolli dars o'tkazdim. Ushbu o'yin uchun o'quvchilar guruhidan sud raisi boshchiligidagi "aybchilar", "himoyachilar" va "sud a'zolari" ajratildi, qolgan talabalar sud zalida "tomoshabinlar" edi. Dars boshida talabalarga "sudda" o'zini tutish qoidalari va rollarning tavsifi berildi. Prokurorlar insoniyat oldida AKT nimada "ayblanganini" aytib berishlari kerak edi. Himoyachilar, shunga ko'ra, dalillarni foydasiga olishlari kerak edi. Sud hukm chiqarishi kerak: bu moddalar insoniyatga zarar yetkazadimi yoki aksincha. "Sinovga" tayyorgarlik ko'rish uchun 15 daqiqa vaqt berildi. Shu bilan birga, bolalarga o'qituvchilar tomonidan oldindan

tanlangan adabiyotlardan foydalanishga ruxsat berildi. Mana bu adabiyotlarning taxminiy ro'yxati: kimyo ensiklopediyasi, katta ensiklopedik lug'at, 8-11-sinflar uchun kimyo darsliklari, kompyuter jurnallari tanlovi. Faol ta'lim usullarini taqdim etishning asosiy muammosi o'quvchilarni o'rganish uslublariga mos ravishda jalb qilishdir. Bunday holda, rollarni to'g'ri tayinlang. ".....sinovi" o'yini katta qiziqish bilan o'tkazildi, bu dars talabalarga ham, o'qituvchilarga ham yoqdi. Misol: 8-10-sinf o'quvchilari bilan "Metallar yurtiga ekskursiya", "Ko'ngilochar tajribalar muzeyiga ekskursiya" mavzularida basketbol usulida dars o'tkazish. Ushbu darsni o'tkazish uchun o'qituvchi "virtual" metall muzeyining bir nechta zallari va ko'ngilochar eksperimentlar muzeyi uchun bir nechta "eksponatlar" tayyorlaydi.

O'qituvchi ijodkor bo'lishi, o'z ustida ishlashi, tinimsiz izlanishi, yaratuvchanlik qobiliyati orqali o'quvchilar hurmati va mehrini to'la qozona olishi lozim, shundagina -"O'qituvchi" degan ulug' maqomga erishadi. Shu boisdan, bugungi kunda respublikamizdagi maktablarda ayrim fan sohalari bo'yicha dars mashg'ulotlari va ularni tashkil etish bo'yicha yaratilgan shart-sharoitlarni ilmiy - metodik jihatdan o'rganish dolzarb vazifa hisoblanadi. Jumladan, aynan shunday fan sohalaridan biri bu - geografiyadir.

Geografiya dars mashg'ulotlarini o'qituvchi yanada qiziqarli, mazmunli va jonli tarzda olib borishga harakat qiladi. Bunda darsliklar, xaritalar, atlaslar va yozuvsiz xaritalar, globuslar, texnikaviy asbob-uskunalar, didaktik materiallar, turli xildagi metodik qo'llanmalar o'qituvchining eng yaqin ko'makchisidir. Ta'lim jarayonida geografiya darslik mavzularining mazmun-mohiyatini ochib berishda, ko'rgazmali qurollarning roli beqiyosdir. Darxaqiqat, geografiya faniga yo'l xarita orqali kirib

boriladi. O'qituvchi geografiya dars mashg'ulotlarida mavzuni mazmun mohiyatini to'la yoritib berishda, uning pedagogik mahorati katta ahamiyat kasb etadi.

O'qituvchining asosiy ko'rgazmali quroli ham aslida xarita bo'lib, u, maktablarda geografiya fani dars mashg'ulotlarida nazariy olingan bilimlarni amaliyotda qo'llay olishda juda muhim omil hisoblanadi. Geografiya darsliklarida berilgan ma'lumotlardan tashqari shu mavzuga aloqador qo'shimcha manbalardan foydalanish, ba'zi mavzularni yoritishda mavzuga doir o'quv filmlari va slaydlardan foydalanish ham geografiya fanini o'qitish jarayonida yuqori samara beradi. Chunki, o'quvchilar eshitish orqali ma'lumotlarni 20-25 foizini yodda saqlab qolsa, ko'rish orqali esa ma'lumotlarni 80-85 foiziga yaqinini yodda saqlab qolish imkoniyati ega bo'ladi. Shuningdek, umumta'lim maktablarida geografiya fanini o'qitishda ko'nikma va malakalarni shakllantirishda interfaol metodlarning ahamiyati benihoya katta.

Zamonaviy geografiyani o'qitishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalana olish eng birinchi navbatda o'qituvchining faoliyatiga, nazariy bilim darajasiga, tashkillashtirish qobiliyatiga va pedagogik mahoratiga bog'liq. Bugungi kun ta'lim tizimining talablaridan kelib chiqqan holda innovatsion texnologiyalardan geografiya darslarida mavzuga mos turda saralab olish va olib borishdan ko'zda tutiladigan maqsadlar quyidagicha taqsimlanadi:

-o'quvchilarning geografiya faniga va u orqali o'zi yashayotgan o'lka tabiatiga mehr-muhabbatni shakllantirish,

-ularning nazariy bilimlarni chuqur o'rganishida, o'zicha fikrlay olishi hamda o'rganilgan bilimlarni amalda bajara olishida muhim o'rinni egallash;

-o'rganilayotgan mavzuni yengil o'zlashtira olishga yordam berish va boshqada shunga o'xshagan ahamiyatli vazifalarini o'z ishiga oladi.

Geografiya darslarini qiziqarli va ko'rgazmali o'tkazishda karta va geografik atlasdan foydalanish katta ahamiyatga ega. O'quvchilarni kartadan foydalanish va uni o'qiy olishga o'rgatish ularda geografik bilimlarni qiziqish ko'nikmasini tug'diradi. Geografiyadan kartalarni o'qishni bilgan o'quvchi geografiyani nazariy bilimlarni tez o'rgana oladi. O'quvchilar kartadan geografik ob'yektni topa olmaslik xodisalari ham uchraydi. Xo'sh bu holda nima qilish kerak, qanday qilsa o'quvchi kartadan kerakli ob'ektlarni tez topadigan bo'ladi. Bunda geografik o'yinlar yordam beradi. Tovush chiqarmasdan topish o'yini. O'yinni boshlashdan avval o'quvchilarga o'yin qoidalari tushuntiriladi. O'yinga faol qatnashgan va shartlarni oldin bajargan o'quvchiga baho qo'yiladi.

O'yin mazmuni. O'qituvchi geologik biron ob'yekt nomini aytadi. O'quv vositasi. O'quvchilar shu ob'yektni geografik karta va atlasdan qidiradi.

O'yining borishi. Ob'yektni topgach o'quvchi o'ng qo'lini ko'taradi. O'qituvchiga o'zi topgan ob'yektni ko'rsatadi. O'quvchi qo'li bilan ob'yektni ushlab turmaligi kerak. Chunki yonidagi bola undan ko'rib olishi va foydalanishi mumkin. Shuning uchun ob'yektni topgan o'quvchi joyning nomini yodda saqlashi zarur. O'qituvchi oldin topgan va qo'lini ko'targan o'quvchining oldiga borishi va tekshirib ko'rishi kerak.

"Men topdim", "men topdim" deb tovush chiqargan o'quvchilarning topgani hisobga olinmaydi, bu haqda bolalar ogohlantirib qo'yiladi. O'yinda ob'yektni birinchi bo'lib topgan o'quvchi uni geografik karta yoki atlasdan ko'rsatishi kerak.

Boshqa o'quvchilar qanchalik bilib olganliklarini sinash uchun ulardan ham ob'yekt so'raladi. Ob'yektni topgan o'quvchi o'tirgandan so'ng, o'qituvchi yangi ob'yekt nomini aytadi.

Geologik lug'at. O'yin sharti. Bu o'yinni ikki o'quvchi bajaradi hamda bu o'yinga bir kishi hakamlik qiladi va yozib boradi. Bunda o'quvchilar navbatma-navbat bilan boshlanadigan geografik atama va nomlarini aytishadi.

O'yinning borishi. Masalan: o'yin "A" harfidan boshlansa, abiotik, aspekt, antropogen, akklimatizatsiya, akvatoriya kabi: "B" harfidan boshlansa biosfera, biotik, biomassa kabilar aytiladi. Nom topilmagan yoki geografiyaga aloqasi bo'lmagan atama yoki nomni aytgan o'quvchi yengilgan hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, dars davomida o'quvchining ta'lim faoliyati faol va noan'anaviy faollar, innovatsion texnologiyalar va asosida amalga oshirilsa, uning axborotni qabul qilishi oson kechadi va ta'lim samaradorligi ortadi. Innovatsion texnologiyalardan foydalanib o'tilgan darsda o'quvchilar o'z qobilyati va imkoniyatlarini namoyish qilishga erishadilar, jamoa bilan ishlash malakasiga ega bo'ladilar, o'z g'alar fikrini hurmat qilishni o'rganadilar. bu esa darsning samaradorligini oshirib, ta'lim sifatini kafolatlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.M.Mirziyoyev "Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz"
2. I.A.Karimov "Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch"
3. Napoleon Xill "O'yla va boy bo'l"

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

4. Qiziqarli kimyo

5. Abu Ali ibn Sino "Tib qonunlari"

6. T.G'afforov."Geografiya ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni" Toshkent - 2017

7. A. Abduqodirov, R. Ishmuhammedov. "Ta'limda innovatsiya" Toshkent -2018